

ALISHER NAVOIY ASARLARINING DEGRADATSIYAGA UCHRASHI YOXUD TURK ADABIYOTINING DOMINANTLIGI

Qahhorov Muhammadali Xolbo'ta o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862524>

Alisher Navoiyning "Lison ut-tayr" asarini ingliz tiliga tarjima qilgan kanadalik tadqiqotchi Geri Dikning ta'kidlashicha, hozirgi kunda G'arbda Alisher Navoiy asarlarini o'qishga bo'lgan ehtiyoj katta. O'zbek adabiyoti jahonga chiqishi quvonarli hol, ammo o'zbeklarning o'zi Navoiyni o'qishmoqdam? Afsuski, hozirgi kunda O'zbekistonda barcha kitob do'konlarida sotilayotgan, kitobxonlar qo'lidan tushmayotgan, ijtimoiy tarmoqlarda bod-bod namoyish qilinayotgan va ayrim nashriyotlarning asosiy nashrlari bo'lib qolgan, kundan kunga nom va son jihatdan ortib borayotgan turk adabiyotlari o'qilmoqda. Ushbu asarlarda din, tarbiya, sevgi, oila kabi keng qamrovli mavzular, turli voqealar va pandnomalar orqali kitobxonlarga, eng asosiysi esa yoshlarga yetkazilmoqda. Asarlar nomi ham yoshlarni o'ziga jalb etuvchidek go'yo. Jumladan, birgina turk yozuvchisi Fotih Dumanning kitoblariga to'xtalinsa: yozuvchining uch harfdan iborat, nom jihatidan insonlarni o'ziga tez jalb qiluvchi "Men" (Bas qil, ey nafs), "Sir" (Oshiqlar o'lmas), "Lol" (Har shaharning o'z egasi bor), "Aso" (Inson unitilganda o'ladi), "Pir" (Piri Turkiston Ahmad Yassaviy qissasi), "Ohi" (Inson o'lar, orzular o'lmas), "Dam" (Istanbulning afsonaviy oshiqdari), "A'mo" (Ko'rish uchun ko'z kerak emas) kabi kitoblari juda qisqa muddatda o'zbek kitobxonlari orasida ommalashdi. Bunga sabablar turlicha. Jumladan, kitoblarning nomlari esda tez yot bo'lishi, ularning ostiga yozuvchi tomonidan insonlari hayajonga soluvchi jumlar kiritilishi, kitoblarning tashqi dizayni hamda muqovasining o'ziga xosligi, eng asosiylaridan biri nashriyot va kitob do'konlarining ("Qamar", "Asaxiy" kabi) ijtimoiy tarmoqlarda uzliksiz tarmoq foydalanuvchilariga namoyish etilishidir. Yuqorida ta'kidlaganidek kitoblardagi mavzular ayni balog'at yoshidagi o'spirinlar uchun juda qiziq. Lekin ular nega bu mavzularni ushbu kitoblardan o'rganishi kerak? O'zbek va Turklarning dini, tili hamda ayrim jihatlari o'xshash bo'lgani bilan, din, axloq, sevgi va oila mavzularida ularnikiga nisbatan yetarlicha farqlidir. O'zbek millatining adabiyotida nafaqat yuqoridagi mavzularda, shu bilan birga barcha jabhalarda ilm olsa bo'ladigan, ibrat topadigan Alisher Navoiy asarlari mavjud. G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiyning asarlari, ijodi alohida fan sifatida (Navoiyshunoslik) qariyb olti yuz yil davomida hali hamon o'rganilmoqda, lekin shoir ijodining jumboqli, shu vaqtga qadar aniqlanmagan jihatlari yetarlicha. Bundan ko'rinadiki, ulug' mutaffakirning me'rosini o'rganishlar, uning ustida olib borilayotgan izlanishlar hanuzgacha davom etmoqda. Agar shu zaylda ketadigan bo'lsa, ya'ni, nashriyotlar faqat turk yozuvchilarining asarlarini nashr etsa, kitobxonlarning qo'lidan esa, "qisqa nomli" kitoblar tushmasa va barcha joylarda shu kitoblarning "reklama" lari davom etadigan bo'lsa, Navoiyni kim o'qiydi? Vaholanki kitobxon qidirgan din, sevgi, ahloq yoki tarbiya hamda oila mavzulari Navoiy ijodida jahon va o'zbek adabiyotida takrorlanmas, tushunarli va eng to'g'ri tarzda keltirilgan va yoritilgan. Jumladan, "Mahbub ul-qulub" ("Ko'ngillarning sevgani") asari. Bu asar buyuk mutaffakirning yaxshilik va yomonlik haqidagi qarashlarini o'zida ifodalagan bo'lib, 1500-yilda yozilgan. Asar uch qism orqali "Har xil odamlarning fe'l-atvori va ahvoli", "Yaxshi fe'l xosiyati va xislat

kasofati” hamda “Turli foydali kuzatishlar va misollar” haqida kitobxonga o’gitlar beradi. Ushbu asar nafaqat yoshlar, umuman har bir inson uchun haqiqiy tarbiya va yaxshi axloq olsa bo’ladigan pandnomadir. Shunday ekan nega tarbiyani turk tozuvchilarining kitoblaridan qidirish kerak? Yoinki, din masalasi. Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat” (“Muhabbat shabadalari”) asarida 770 ta mutasavvif shaxy haqida ma’lumot berilgan. Shoirning ushbu asari butun islom olamidagi XV asr ikkinchi yarmigacha o’tgan jamiki shayxlar haqida ma’lumot beruvchi boy ilmiy-tarixiy manbaa hisoblanadi. “Munshoat” asarida esa, may ichmaslikning foydasi haqida so’z yuritgan.

Abdurahmon Jomiy o’zining “Bahoriston” asarida shunday yozadi: “...turkiy tilda hech kim Navoiydek ko’p va xo’p she’r aytmagan hamda nazm gavharlarini sochmagan edi”[1.187-b]. Darhaqiqat Navoiy birgina “Muhokamat ul-lug’atayn” asari bilan o’zbek (turk) tilining buyuk bilimdoni va homiysi bo’lib maydonga chiqdi. Bu tilning boshqa tillardan mutlaqo qolishmasligini amalda isbotlab bergan shoir mazkur asarida bu muhim xulosasini ilmiy-nazariy jihatdan asoslab ko’rsatgan. Yoki bo’lmasam, lug’atshunoslikka oid, arab tilining izohli lug’ati haqida “Sab’at-u abhur” (“Yetti dengiz”) kitobini yozishi tilshunoslikka qo’shgan hissasini yaqqol ko’rsatadi. Ammo shunisi achinarliki, ushbu kitoblarning oxirgi nashri 2017-2018-yillarga to’g’ri keladi. Ayrimlarini esa, faqat “Ziyonet” saytlari hamda “Mutolaa” ilovalaridan topishingiz mumkin xolos. Alisher Navoiy hayoti va uning ilmiy-adabiy me’rosiga, faqatgina uning tavallud kunlarida yoki bo’lmasam, tavalludining nechidir yilligida e’tibor qaratish, o’rganish va kitoblarini yangi nashrda chop etish shart emas. Yoinki, bunday tashkiliy-amaliy chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun davlat rahbarining farmonini kutish, shundan so’ng harakatga kelish, yoshlarning Navoiy ijodiga hamda uning cheksiz ilmiy me’rosiga bo’lgan qiziqishlarini so’ndirishi, mutafakkirning kitoblari esa degradatsiyaga uchrashi hamda o’z-o’zidan chet el adabiyotlarning mamlakatimizda dominant bo’lib qolishiga olib kelmoqda.

References:

1. Adabiyot [Matn]: metodik qo’llanma; ma’lumotnoma/ Sh. Sariyev. –To’ldirgan va qayta ishlangan eng yangi nashri. – Toshkent: Yangi kitob, 2018.- 512-b.